

REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL

*Electronic International
Interdisciplinary
Research Journal (EIJR)*

ISSN : 2277-8721

Impact factor:0.987

Bi-Monthly

VOL - III

ISSUES - II

Mar -Apr

[2014]

**Chief-
Editor:**
**U bale
A mol
B aban**

राष्ट्रीय विकास में आर्य समाज की भूमिका

Manju Gupta

Asstt. Prof. Sanskrit

Aggarwal College, Ballbgarh.

१९ षताब्दी में भारत के विभिन्न भागों में पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था। इस काल में देश के विभिन्न प्रदेशों में बहुत सी बुराइयाँ तथा कुप्रथाएँ प्रचलित थीं इन बुराइयों तथा कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए सामाजिक-धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन तथा थियोसोफिकल सोसाइटी आदि। इनमें से आर्य समाज का उत्तरी-भारत के सामाजिक व धार्मिक जीवन में सुधार लाने की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

१२ फरवरी १८२४ सन् में गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म हुआ। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने १८७५ में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ और प्रगतिशील। अतः आर्य समाज का अर्थ हुआ श्रेष्ठ और प्रगतिशीलों का समाज, जो वेदों के अनुकूल चलने का प्रयास करते हैं तथा दूसरों को उस पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आर्य समाज केवल एक धार्मिक आन्दोलन ही नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक आन्दोलन भी है। समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करने के लिए आर्य समाज ने अनेकों क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किए जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

१- धार्मिक क्षेत्र में - जिस समय आर्य समाज का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ उस समय हिन्दू धर्म अनेक बुराइयों और रूढियों से घिरा हुआ था। धर्म के नाम पर पुजारी अनेक

पाखण्ड फैलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे । दूसरी ओर ईसाई मिशनरियाँ लोगो को ईसाई बनने के लिए उकासा रही थी । ऐसी स्थिती में आर्य समाज ने हिन्दू धर्म को सरल बनाया । आर्य समाजी शुद्ध वैदिक परम्परा में विश्वास करते थे । वे मूर्तिपूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकाण्ड व अंधविश्वासों को स्वीकार नहीं करते थे । उनके अनुसार वेदों को छोड़ कर कोई अन्य धर्मग्रन्थ प्रमाण नहीं है । मनुष्य को वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ करना चाहिए । इसके लिये किसी पुजारी की जरूरत नहीं है । ईश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण तथा प्रकृति को अनादि तथा शाश्वत माना । उन्होंने यह भी माना कि जीव कर्म करने में स्वतन्त्र हैं तथा फल भोगने में परतन्त्र हैं । इस प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हिन्दू धर्म की कमियों को दूर करने का प्रयास किया । तथा आर्य समाज का गठन किया ।

२- सामाजिक क्षेत्र में - आर्य समाज ने समाज सुधार के क्षेत्र में बड़-चढ़ कर कार्य किया । जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय देश में अनेकों कुरीतियाँ व बुराइयाँ फैली हुई थी उनको खत्म करने के लिए आर्य समाज ने अनेकों आन्दोलन चलाए । उन्होंने सती प्रथा, बाल- विवाह, बहु विवाह तथा पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का प्रबल विरोध किया । अन्तर्जातीय विवाह तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया । आर्य समाज ने जाति पाँति, छुआछूत व उँच-नीच के भेदभाव का कडा विरोध किया । वैदिक युग में जाति जन्म पर आधारित नहीं थी बल्कि किसी व्यक्ति के वर्ण या जाति का निधरिण उसके गुणों और कर्मों से होता था । मनुस्मृति में कहा गया है -

षूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति षूद्रताम्

क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैष्यातथैव च ।

जे षूद्रकुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य के समान गुण, कर्म स्वभाव वाला हो तो वह षूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य हो जाये । उसी प्रकार जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओर वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण, कर्म, स्वभाव षूद्र के सदृश हो तो वह षूद्र हो जाये ।

अतः जाति पाति का विरोध करके आर्य समाज ने हिन्दुओं की विभिन्न जातियों को एक दूसरे के करीब लाने का प्रयास किया । साथ ही अछूत माने जाने वालो को बराबरी का दर्जा दिलाकर सम्मानजनक स्थान दिलाने का प्रयास किया । हरिजनों के उद्धार के लिए भी उन्होने सराहनीय प्रयास किये। गाँधी जी ने महर्षि दयानन्द के इस कार्य को उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य बताया । इस प्रकार उन्होने मात्र अछूतों को ही नहीं अपितु समस्त हिन्दू समाज को बचाया, हिन्दुत्व को बचाया और साथ ही देश को बचाया ।

३ - शिक्षा के क्षेत्र में - स्वामी दयानन्द सरस्वती समाज सुधार के लिए शिक्षा के प्रसार को आवश्यक समझते थे । उनका मानना था कि सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए । स्त्रियों और षूद्रों को भी शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है ।

स्त्रीषूद्रौ नाधीयातमिति श्रुते :

स्त्री और षूद्र न पदे' इस धारणा का उन्होंने खण्डन किया । यजुर्वेद के २६वें अध्याय में भी कहा गया कि इस कल्याण अर्थात् संसार और मुक्ति के सुखदेनेहारी ; वाचम् द्व ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का उपदेश करता हूँ जैसे तुम भी किया करो ।

षतपथ ब्राह्मण का वचन है कि परिवार में तीन उत्तम शिक्षक अर्थात् माता, पिता तथा आचार्य होते हैं तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है -

१ मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुशो वेद १

अतः जिस परिवार में माता शिक्षित होगी उस परिवार का बच्चा भी शिक्षित होगा क्योंकि माता ही बच्चे की सर्वप्रथम गुरु होती है। शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होनी चाहिए। इसके लिए लाला हंसराज ने १८८६ में लाहौर में दयानन्द एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने बड़ी लगन व मेहनत से इस संस्था को पाला पोसा। मई १८८९ में इस महाविद्यालय को डी.ए. वी. महाविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद तो आर्य समाज ने देश के अनेक भागों में डी.ए. वी. शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। स्त्री-शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए १८९० में जालन्धर में एक आर्यकन्या पाठशाला खोली गई। जिसकी सफलता से प्रेरित होकर १८९४ सन् में जालन्धर में ही कन्या महाविद्यालय की स्थापना की गई।

१९०१ में स्वामी श्रद्धानन्द ने कांगडा में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की। इसके बाद उत्तर भारत में अन्य स्थानों पर ऐसे गुरुकुल स्थापित किए गए। दूसरी ओर लाला हंसराज के नेतृत्व में डी. ए. वी. संस्थाओं की स्थापना की। इन्होंने वैदिक शिक्षा के साथ-२ पाष्चात्य शिक्षा को भी अनिवार्य समझा।

५- राजनीति के क्षेत्र में - स्वामी दयानन्द महान सुधारक तथा प्रखर कृन्तिवादी महापुरुष तो थे ही, साथ ही उनके हृदय में सामाजिक अन्यायों को उखाड़ फेंकने की प्रचण्ड अग्नि भी मौजूद थी। जब देश सामाजिक कुरीतियों तथा राजनीतिक दासता से जकड़ हुआ था तब महर्षि दयानन्द ने राजनीतिक धार्मिक, तथा सांस्कृतिक उद्धार का

बीडा उठाया । इसीलिए उन्हें १८५७ की क्रांति का प्रथम पुरोधा कहा गया है । १ भारत, भारतीयों का हैश यह उनके ही उद्गार । है उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से भारतवासियों को राश्ट्रीयता का उपदेश दिया और भारतीयों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करते रहे ।

सरदार पटेल ने महर्षि दयानन्द सरस्वती के समबन्ध में कहा - स्वामी दयानन्द जी के राश्ट्र प्रेम, उनके क्रांतिकारी हृदय, उनकी हिम्मत, उनके ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन का मैं सदा उपासक रहा हूँ ।

१८५७ के स्वतन्त्रता संग्राम में असफल होने पर भी स्वामीजी निराश नहीं हुए अपितु उन्होंने कहा कि स्वतन्त्रता संग्राम कभी असफल नहीं होता ।

सत्यार्थ प्रकाश के छठे उल्लास में १ राजधर्मान् व्याख्यास्यामः१ कहकर स्वदेशी राज को सर्वोपरि बताया है । उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो लेकिन वह स्वराज से अच्छा नहीं हो सकता । लोकमान्य तिलक ने स्वामी को १स्वराज्य का प्रथम सन्देश वाहक कहा१ । पट्टाभि सीतारमैया ने कहा - १गाँधीजी राश्ट्रपिता है तो दयानन्द राश्ट्रपितामह१ । इस प्रकार आर्य समाज ने अपनी विचार धारा और गतिविधियों के माध्यम से राश्ट्रीय जन जागरण में उल्लेखनीय योगदान दिया ।

निश्कर्षत स्वामी ने प्याज के छिलकों की तरह बंटे हुए हिन्दू समाज को संगठित करने के लिए एकेध्वरवाद, त्रैतवाद, एवं पंचमहायज्ञों का विधान किया । गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को जन्म देकर शिक्षा के क्षेत्र में सबको समान अधिकार दिलाकर उच्च-नीच की भावना को समाप्त किया । जिस ऋशि ने बोध प्राप्ति से लेकर जीवन के अन्त तक

अपना क्षण- क्षण संसार के उपकार में व्यतीत किया उस महान् युगद्रष्टा, युगस्रष्टा को
षत-षत वन्दन- नमन ।

संदर्भ सूची

- १- भारत का इतिहास - डा. आर. जे. स्वामी
- २- सत्यार्थ प्रकाश
- ३- मनुस्मृति - १०/६५
- ४- सत्यार्थ प्रकाश
- ५- यजुर्वेद
- ६- षतपथ ब्राह्मण
- ७- भारत का इतिहास
- ८- भारत का इतिहास
- ९- सत्यार्थ प्रकाश
- १०- . भारत का इतिहास